

Обзор XXXV Национального конгресса по болезням органов дыхания

Е.А. Костюкова, О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, В.В. Килесса, И.Г. Ульченко, М.Г. Шкадова

Review of the XXXV National Congress on Respiratory Diseases

Е.А. Kostyukova, O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, V.V. Kilessa, I.G. Ulchenko, M.G. Shkadova

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ключевые слова: конгресс, клинические рекомендации, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмонии, искусственный интеллект

Резюме

Обзор XXXV Национального конгресса по болезням органов дыхания

Е.А. Костюкова, О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, В.В. Килесса, И.Г. Ульченко, М.Г. Шкадова

В статье нашла отражение обширная программа юбилейного Конгресса по болезням органов дыхания, которая включала в себя все аспекты современной респираторной медицины: бронхообструктивные заболевания, интерстициальные болезни легких, инфекции дыхательных путей и туберкулез, генетически детерминированные заболевания. Также освещались проблемы функциональной и лучевой диагностики, коморбидности при ХОБЛ и бронхиальной астмы, легочной гипертензии. Обсуждались проблемы ведения пациентов с постковидным синдромом и варианты их реабилитации, а также вопросы вакцинации респираторных инфекций. Раскрыты аспекты необходимости использования функциональных диагностических тестов. Освещены новые клинические рекомендации Глобальной стратегии диагностики, лечения и профилактики Хронической обструктивной болезни легких и Глобальной стратегии лечения и профилактики бронхиальной астмы текущего года. Описаны подходы к рациональной антибактериальной терапии респираторных заболеваний. Рассмотрены концепции использования искусственного интеллекта в различных областях медицины для повышения точности диагностики, прогнозирования результатов лечения и составления прогнозов, в частности – респираторной медицины, и представлены AI-платформы нового поколения, используемые в пульмонологии. Были раскрыты ответы на вопрос: вызывают ли ветры

Костюкова Елена Андреевна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) ассистент, кандидат медицинских наук. E-mail: Cogulmto@yandex.ru

Крючкова Ольга Николаевна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) Профессор, доктор медицинских наук. E-mail: kruchkova62@yandex.ru, Cogulmto@yandex.ru

Ицкова Елена Анатольевна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) Доцент, кандидат медицинских наук E-mail: Cogulmto@yandex.ru

Килесса Владимир Владимирович, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) Профессор, доктор медицинских наук E-mail: Cogulmto@yandex.ru

Ульченко Ирина Григорьевна – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. medfarmerservice_simf@rambler.ru, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7

Шкадова Марина Геннадьевна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) E-mail: Cogulmto@yandex.ru

рак? Был представлен обзор современных подходов к ведению пациента с легочной артериальной гипертензией.

Ключевые слова: конгресс, клинические рекомендации, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмонии, искусственный интеллект.

Abstrac

Review of the XXXV National Congress on Respiratory Diseases

E.A. Kostyukova, O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, V.V. Kilessa, I.G. Ulchenko, M.G. Shkadova

The article reflects the extensive program of the Jubilee Congress on Respiratory Diseases, which included all aspects of modern respiratory medicine: bronchial obstructive diseases, interstitial lung diseases, respiratory tract infections and tuberculosis, and genetically determined diseases. The problems of functional and radiation diagnostics, comorbidity in COPD and bronchial asthma, and pulmonary hypertension were also highlighted. The problems of managing patients with postcovid syndrome and their rehabilitation options were discussed. As well as the issues of vaccination of respiratory infections. The aspects of the need to use functional diagnostic tests are disclosed. New clinical recommendations of the Global Strategy for the Diagnosis, Treatment and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and the Global Strategy for the Treatment and Prevention of Bronchial Asthma of the current year are highlighted. Approaches to rational antibacterial therapy of respiratory diseases are described. The concepts of using artificial intelligence in various fields of medicine to improve the accuracy of diagnostics, predict the results of treatment, and make forecasts, in particular in respiratory medicine, are considered, and new generation AI platforms used in pulmonology are presented. The answers to the question of whether vapes cause cancer are revealed. An overview of modern approaches to managing patients with pulmonary arterial hypertension was presented.

Keywords: congress, clinical recommendations, chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, pneumonia, artificial intelligence.

С 14 по 17 октября 2025 г. в г. Москва состоялся ежегодный XXXV Национальный конгресс по болезням органов дыхания – одно из наиболее важных и масштабных научных событий в области пульмонологии. В фокусе программы были инновационные подходы к диагностике и терапии хронических заболеваний легких, современные стратегии лечения бронхиальной астмы и актуальные вопросы респираторной медицины. Юбилейный XXXV Национальный конгресс стал значимой платформой для обмена опытом, повышения квалификации и укрепления профессиональных связей. В конгрессе приняли участие специалисты следующих специальностей: пульмонологи, терапевты, врачи общей практики (семейная медицина), фтизиатры, аллергологи-иммунологи, торакальные хирурги, оториноларингологи, педиатры, инфекционисты, онкологи, клинические фармакологи, организаторы здравоохранения, рентгенологи и специалисты лучевой диагностики, реабилитологи, специалисты функциональной диагностики, а также студенты старших курсов медицинских ВУЗов [1]. В этом году конгресс включал более 120 мероприятий научной программы, выставку лекарственных препаратов и медицинского оборудования, а также практические мастер-классы по спирометрии, реабилитации и респираторной поддержке. Мероприятие вновь подтвердило значимость междисциплинарного обмена опытом и роли науки в совершенствовании стандартов терапии заболеваний органов дыхания. В рамках конгресса состоялась серия научно-образовательных мероприятий, посвященных персон-

ализированным стратегиям ведения пациентов и обмену клиническим опытом. Особое внимание уделялось вопросам ранней диагностики, взаимодействию между специалистами и внедрению научных данных в клиническую практику. На симпозиуме под руководством главного внештатного пульмонолога Минздрава России, академика РАН Сергея Авдеева обсуждались современные подходы к лечению пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Эксперты обсудили сложности в достижении контроля заболевания и диагностики обострений в реальной практике и отметили значение комплексной оценки воспалительных процессов, состояния дыхательных путей и индивидуального подбора терапии. «Понимание патогенеза ХОБЛ и роли малых дыхательных путей позволяет точнее определять тактику лечения и снижать бремя заболевания, — подчеркнул Сергей Авдеев. — Для практикующих врачей это означает повышение качества жизни пациентов». На сессии под председательством заведующей отделением бронхиальной астмы Института иммунологии ФМБА России профессора Оксаны Курбачевой эксперты обсуждали пути повышения контроля симптомов у пациентов с отсутствием контроля на терапии средними дозами ИГКС/ДДБА*. Рассматривались клинические данные и опыт применения различных терапевтических стратегий, направленных на улучшение контроля и снижение риска обострений. «При бронхиальной астме важно искать индивидуальные решения, основанные на клинической оценке и патогенетических особенностях

заболевания, — отметила специалист. — Такой подход помогает оптимизировать терапию и добиться устойчивого контроля симптомов». Симпозиум под модерацией главного внештатного пульмонолога Москвы, заведующего кафедрой пульмонологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России профессора Андрея Белевского был посвящен проблеме диагностики и ведения пациентов с дефицитом альфа-1 антитрипсина (ДААТ). Обсуждались международные и российские данные, отражающие подходы к выявлению и ведению пациентов с этим редким наследственным заболеванием. «Дефицит альфа-1 антитрипсина требует системного подхода и взаимодействия клиницистов, лабораторий и исследовательских центров, — пояснил он. — Расширение возможностей диагностики способствует своевременному оказанию помощи пациентам» [2].

Был продолжен предложенный на XXXIII конгрессе Клинический марафон, основной целью которого было создание интерактивной платформы для обмена опытом и коллективного решения сложных клинических задач в области респираторной медицины. Мероприятие направлено на разбор необычных и редких случаев из практики, что позволит участникам расширить свои диагностические навыки и познакомиться с нестандартными подходами к лечению. Благодаря совместному обсуждению и поиску решений, марафон способствует развитию критического мышления у специалистов и укреплению профессиональных связей в медицинском сообществе. Кроме того, это мероприятие призвано стимулировать дальнейшие исследования и инновации в сфере респираторной медицины, основываясь на реальных клинических вызовах. В частности, в докладе Стародубцевой О.И. «Аденокарцинома и вейпинг» раскрываются ответы на вопрос: Вызывают ли вейпы рак? Факт, что электронные сигареты не содержат смол, еще не означает, что они не могут быть причастны к онкогенезу. Аэрозоли электронных сигарет содержат ацетальдегид, формальдегид, известные как канцерогены, порой в больших концентрациях, чем в обычных сигаретах, а также металлы, ароматизаторы с доказанным канцерогенным эффектом. Вещества, содержащиеся в аэрозолях электронных сигарет и систем нагрева табака (например, в айкосах) приводят к митохондриальной дисфункции, пролиферации клеток, способствуют нарастанию окислительного стресса, приводя тем самым к стойкому воспалению, деформации дыхательных путей, необратимой обструкции, инфекциям, а через активацию эпителиально-мезенхимального перехода, и раку, в том числе раку легких. Принято считать, что никотин вызывает у человека зависимость и другие неврологические расстройства, он не является канцерогеном. Но это не так. Табак при производстве сигарет обрабатывается нитритами, в результате чего между никотином и нитритом происходит химическая реакция, называемая нитрозированием, превращающая никотин в нитрозамины. Эта трансформация может

происходить и при сжигании табака. Многие из этих нитроаминов являются мощными канцерогенными как для людей, так и для животных. Они могут вызывать опухоли легких, ротовой полости и пищевода на животных моделях. Таким образом, на самом деле никотин находится всего в одном шаге от того, чтобы стать мощным канцерогеном для людей и животных. Экспериментальные исследования показали, что аэрозоли электронных сигарет поражают ДНК в тканях легких, сердца и мочевого пузыря у мышей и снижают восстановительную функцию ДНК и уровень белков в легочной ткани вследствие воздействия никотина и продукта его нитроирования. Эти же вещества и стимулируют мутации и трансформацию опухолевых клеток в культуре человеческих тканей легких, сердца и мочевого пузыря. Эти результаты демонстрируют, что аэрозоли ЭСДН из-за поражения ДНК и его восстановительной функции могут способствовать развитию рака легких и мочевого пузыря, а также развитию болезней сердца у людей. Дальнейшие исследования доказали, что аэрозоли электронной сигареты вызывают аденокарциному легкого и уротелиальную гиперплазию мочевого пузыря у мышей. В целом, для развития рака у курильщика табака на протяжении всей жизни требуется более двух десятилетий. Электронные сигареты стали популярны чуть более восьми лет назад. Если канцерогенез табачного дыма является парадигмой канцерогенеза электронных сигарет у людей, то мы можем не увидеть появления рака человека, связанного с аэрозолями электронных сигарет, в течение ближайшего десятилетия [3]. В рамках марафона был представлен доклад Кулешовой Н.А. о редком иммунодефицитном состоянии – синдроме Гуда. Синдром Гуда — это приобретенный иммунодефицит, возникающий во взрослом возрасте и характеризующийся тимомой и гипогаммаглобулинемией. Его патогенез до сих пор не изучен. У пациентов всегда наблюдается низкий уровень В-клеток в периферической крови или их полное отсутствие, а также нарушение Т-клеточного иммунитета. Клинические проявления очень разнообразны: от различных инфекций до сопутствующих аутоиммунных заболеваний. Распознавание заболевания по целому ряду проявлений затруднено, что часто приводит к задержке в постановке диагноза. Лечение в основном поддерживающее: противомикробные препараты и заместительная терапия иммуноглобулином. Считается, что прогноз хуже, чем при других видах иммунодефицита у взрослых.

На сессии Ассоциации по изучению медицинских газов (АИМГ) были представлены реабилитационные программы в пульмонологии с применением медицинских газов. В своем докладе «Терапия медицинскими газами: история вопроса, настоящее состояние проблемы, перспективы» академик РАН Александр Григорьевич Чучалин рассказал, как родилась идея использовать для лечения медицинские газы: кислород, гелий, водород, оксид азота.

По словам академика, всё началось с тяжёлой дыхательной недостаточности у пациента — писателя Константина Симонова, когда стало понятно, что нужно искать более эффективные методы помощи при дыхательной недостаточности. По инициативе Чучалина был разработан генератор медицинских газов, который способен производить чистейшую фракцию оксида азота прямо у постели больного, получая его из воздуха. А. Г. Чучалин поделился достижениями в области терапии медицинскими газами:

- Создан диагностический комплекс, который позволяет оценивать кислородный статус, микроциркуляцию крови в капиллярах, измерять уровень окислительного стресса.

- Лечебные газы применяли для помощи больным ковидом и постковидом.

- Оксид азота используют для реабилитации раненых, в том числе для купирования изматывающих фантомных болей.

- В комбинации с водородом оксид азота помогает при посттравматических стрессовых расстройствах.

Чучалин считает, что будущее — за персонализированным подходом и что применение медицинских газов с большой вероятностью станет очень популярным и сможет помочь пациентам всех возрастов. Лечение газами — это терапия точного действия, которая не является панацеей, но может использоваться в комплексе с другими методами лечения и оздоровления.

- В докладе «Перспективы применения медицинских газов – от реабилитации к профилактике», академик РАН, д.м.н., профессор, О. М. Драпкина представила перспективы применения медицинских газов как в реабилитации, так и с профилактической целью. Были рассмотрены следующие аспекты:

- Применение водорода у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) и бронхиальной астмой, включая данные по улучшению параметров дыхательной функции, переносимости физических нагрузок и общего состояния больных.

- Перспективы применения водорода, в том числе в постковидном периоде у пациентов с дыхательной недостаточностью, а также потенциал терапии для профилактики, реабилитации и замедления процессов старения.

- Современные достижения в области применения медицинского кислорода и методики гипоксического кондиционирования, которые, по мнению докладчика, стоят на службе профилактики, здорового и активного долголетия, коррекции когнитивных функций и повышения адаптационных возможностей организма.

В завершение выступления О. М. Драпкина подчеркнула необходимость дальнейших клинических исследований для внедрения инновационных методов использования медицинских газов на всех

этапах оказания медицинской помощи, чтобы повысить эффективность профилактики и лечения заболеваний органов дыхания, а также укрепить здоровье населения в целом.

На школе «Морфология для всех или взгляд через объектив» докладчики ознакомили широкую аудиторию врачей с базовыми алгоритмами патоморфологической диагностики заболеваний легких, обозначили, что могут и чего не могут патоморфологи, какими методами они пользуются, как понимают патогенез некоторых болезней.

Нетуберкулезные микобактерии (НТМБ) широко распространены в окружающей среде и при условии сниженной иммунологической реактивности человека они вызывают тяжелые заболевания. Повсеместный рост заболеваемости микобактериозами во всем мире требует тщательного изучения этого заболевания для разработки алгоритмов диагностики, лечения и наблюдения за этими больными, поэтому на встрече с экспертом – доцентом Богуш Л. С. из Минска участникам была предоставлена возможность персонального обсуждения с экспертом сложных вопросов диагностики и лечения нетуберкулезных микобактериозов лёгких, включая разбор собственных клинических случаев и получение индивидуальных рекомендаций по ведению проблемных пациентов, возможность обмена актуальным практическим опытом и обсудить современные тенденции в терапии микобактериальных инфекций в интерактивном формате.

Для формирования у специалистов комплексного подхода к диагностике легочной гипертензии с акцентом на экспертную оценку эхокардиографических данных и клинического распознавания различных фенотипов заболевания, а также обучения навыкам дифференциальной диагностики идиопатической легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), ЛАГ на фоне заболеваний лёгких и системных патологий для своевременного выявления и правильной маршрутизации пациентов, на нескольких школах и симпозиумах обсуждались мировые тенденции ведения пациентов с легочной гипертензией: был представлен обзор современных подходов к ведению пациентов ЛАГ: от диагностики до терапии, с учетом Клинических рекомендаций ESC/ERS 2022. Эксперты пересмотрели гемодинамические характеристики профилей легочной гипертензии. Кардиологи изменили пороговое значение легочного сопротивления и характеристики легочной гипертензии, связанной с физической нагрузкой. Некоторые изменения коснулись классификации заболевания. Основные пять групп в классификации легочной гипертензии остались без изменений. Сюда относятся:

1. Легочная артериальная гипертензия.
2. Легочная гипертензия, ассоциированная с патологией левых отделов сердца.
3. Легочная гипертензия, ассоциированная с хроническим заболеванием легких и/или гипоксией.

4. Легочная гипертензия, ассоциированная с обструкцией легочной артерии.

5. Легочная гипертензия неясной этиологии или связанная с многофакторными механизмами.

Однако в первую группу эксперты добавили две подгруппы: пациентов, которые не отвечают на исследование вазореактивности, и людей с выраженным ответом на исследования вазореактивности. Кроме того, авторы документа пересмотрели пятую группу заболевания. Руководство охватывает диагностику и лечение всех типов легочной гипертензии, но основное внимание уделяется легочной артериальной гипертензии и легочной гипертензии, ассоциированной с обструкцией легочной артерии. Эксперты отметили важность раннего выявления и своевременного начала лечения легочной артериальной гипертензии. Для терапии заболевания одобрены три класса препаратов. Большинству пациентов показано использование комбинации хотя бы двух лекарственных средств. Назначение лечения должно быть основано на стратификации риска. Женщинам детородного возраста следует объяснять, что легочная артериальная гипертензия повышает риск осложнений беременности и материнской смертности. Для лечения легочной гипертензии, ассоциированной с обструкцией легочной артерии, можно использовать легочную эндартерэктомию, баллонную легочную ангиопластику и медикаментозную терапию. Индивидуально решение о назначении лечения должно приниматься в крупных медицинских центрах с участием многопрофильной группы специалистов [4]. Освещались неинвазивные методы в проведении оценки риска у пациентов с ЛАГ и новые возможности лекарственной терапии ЛАГ с использованием комбинированной терапии. Также был представлен клинический разбор пациента с ЛАГ: от правильного диагноза к долгосрочному прогнозу. Легочная гипертензия – группа заболеваний, характеризующихся прогрессирующим повышением легочного сосудистого сопротивления, что ведет к правожелудочковой недостаточности и преждевременной смерти. По разным данным, распространенность легочной гипертензии может достигать 50: 1 000 000 населения. Наиболее подвержены развитию идиопатической легочной гипертензии молодые женщины в возрасте от 20 до 40 лет. У мужчин это заболевание встречается реже. В последние годы изучению этого вопроса уделяется значительное внимание, и проблема своевременной и эффективной диагностики и лечения легочной гипертензии является весьма актуальной. В последние 50 лет в научных и клинических исследованиях широко использовался термин первичная легочная гипертензия. Однако слово «первичная» подразумевает использование термина «вторичная», от которого на Симпозиуме в Эвиане было решено отказаться из-за того, что он объединял очень разную группу патологий. Поэтому сегодня предпочтение отдается термину идиопатическая легочная артериальная гипертен-

зия (ИЛАГ), т. е. ЛАГ без выявленной причины. ЛАГ включает ИЛАГ, семейную легочную артериальную гипертензию (СЛАГ) и легочную артериальную гипертензию, связанную с факторами риска или другими состояниями (ассоциированная легочная артериальная гипертензия – АЛАГ), такими как: заболевания соединительной ткани (СЗСТ), врожденные шунты между системными и легочными сосудами, портальная гипертензия и ВИЧ-инфекция. При всех этих состояниях развиваются одинаковые обструктивные изменения в системе легочной микроциркуляции, что предполагает равнозначные патобиологические процессы при всех заболеваниях, сопровождаемых ЛАГ. Современная терапия, специально созданная для терапии ЛАГ, включает простаноиды, антагонисты рецепторов эндотелина и ингибиторы фосфодиэстеразы-5. Простаноиды могут быть назначены внутривенно (эпопростенол, трепостинил и илопрост), подкожно (трепостинил), ингаляционно (илопрост) и перорально (берапрост). Антагонисты рецепторов эндотелина могут быть неспецифическими блокаторами рецепторов А и В типов (бозентан) или селективными блокаторами рецептора А типа (амбрисентан). Ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (силденафил и тадалафил) повышают доступность оксида азота путем ингибирования разрушения вторичного мессенджера циклического гуанозин монофосфата. Выбор препаратов для терапии ЛГ у больных 2-й и 3-й групп в настоящее время невелик, и, кроме кислорода для больных с гипоксемией, ни один из препаратов не имеет никакой доказательной базы. Больные с выраженными клиническими проявлениями, но рефрактерные к адекватно подобранной медикаментозной терапии, могут быть рассмотрены на предмет проведения хирургических вмешательств: баллонной предсердной септостомии и трансплантации легких. Среди аргументов в пользу перкутанного создания шунта справа налево можно привести факт, что больные с синдромом Эйзенменгера имеют много лучшую выживаемость по сравнению с пациентами всех других субтипов ЛАГ, что можно объяснить возможной разгрузкой правого желудочка и усилением системного кровотока, даже несмотря на то, что при этом снижается оксигенация артериальной крови. Общая летальность больных при проведении баллонной предсердной септостомии варьирует от 5 до 15%.

В рамках симпозиума «Пневмония – простое или сложное заболевание?» были рассмотрены критерии постановки диагноза, вопросы диагностики, дифференциальной диагностики и лечения внебольничной пневмонии бактериальной этиологии, а также вирусного поражения легких, продемонстрированы клинические примеры ошибочной терапевтической тактики. Профессор А.И. Синопальников – заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО «РМАПО» МЗ РФ – ознакомил слушателей с подходами к рациональной терапии респираторных заболеваний и отметил, что во всем мире антибиоти-

ки применяются в различных областях медицины. Одна из актуальных проблем, связанных с антибактериальной терапией в России, – распространенная практика необоснованно частого применения антибиотиков. По данным многих исследований, эти препараты получают до 75% больных с острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), хотя вирусная природа ОРЗ составляет 85-95%. Антимикробные препараты нередко назначаются без соответствующих показаний, применяются нерационально (без учета спектра наиболее значимых возбудителей и данных антибиотикорезистентности, фармакокинетики, профиля безопасности). Кроме того, необоснованно часто амбулаторным пациентам антибиотики назначают парентерально, что затрудняет соблюдение режима введения лекарств и снижает приверженность больных к лечению. Как показали результаты фармакоэпидемиологических исследований, еще одна проблема – распространенная практика самолечения, приобретение антибактериальных средств в аптечной сети без предварительной консультации врача. Появление новых препаратов, новой информации о клинико-фармакологических характеристиках ранее известных лекарственных средств, динамика резистентности основных микроорганизмов к антибактериальным препаратам диктуют необходимость изменения подходов к лечению инфекционных заболеваний. Существует два подхода к лечению – этиотропный и эмпирический. И в амбулаторной сети, и в условиях стационара клиницист, как правило, использует эмпирический подход. Российские рекомендации по антибактериальной терапии, отражающие современные международные тенденции и стандарты лечения, основаны на доказательных данных, полученных в результате метаанализа многоцентровых клинических исследований. В них определены приоритетные препараты (препараты выбора), которые должны назначаться в первую очередь, и альтернативные, к применению которых следует прибегать в случае неэффективности или плохой переносимости препарата выбора или невозможности его назначения. Выбор антибактериальной терапии основывается прежде всего на верификации диагноза. Важно также знать спектр наиболее часто выявляемых возбудителей при данной патологии, о наличии у пациента фоновых заболеваний, располагать сведениями о предшествовавшей настоящему лечению антибактериальной терапии, а также о свойствах самих фармацевтических средств (эффективности, безопасности, что особенно необходимо в педиатрической практике, возможности соблюдения режима введения или приема препарата). Клиницист, нацеленный в первую очередь на эффективность лечения, всегда должен рассчитывать на высокую приверженность лечению самого пациента [5].

Бронхиальная астма, ХОБЛ, занимают одно из лидирующих мест в структуре заболеваемости россиян – примерно треть. На сегодняшний день ХОБЛ занимает 3-е место в структуре смертности в мире.

Так, на симпозиуме «Палитра отечественных респираторных препаратов: от теории к практике» под председательством д. м. н., профессора кафедры аллергологии РМАПО Натальи Ненашевой ведущие специалисты России в области пульмонологии обсудили актуальные вопросы терапии бронхиальной астмы, вызывающие трудности при подборе или коррекции лечения. Обменялись опытом применения отечественных респираторных препаратов в реальной клинической практике. А на симпозиуме с международным участием «Первый отечественный двойной бронхолитик» под председательством главного внештатного пульмонолога Минздрава России академика РАН Сергея Авдеева участники Конгресса ознакомились с современными подходами терапии пациентов с ХОБЛ и рассмотрели практические аспекты применения первого российского двойного бронхолитика в реальной клинической практике.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) произвело революцию во многих аспектах нашей повседневной жизни и оказало значительное влияние на различные отрасли, в том числе на здравоохранение. Хотя концепция применения ИИ в здравоохранении была предложена ещё в начале 1970-х годов, интеграция этой технологии в сферу здравоохранения всё ещё находится на стадии развития. Несмотря на существующие препятствия, в текущем десятилетии наблюдается рост использования ИИ в различных областях медицины для повышения точности диагностики, прогнозирования результатов лечения и составления прогнозов. Это касается респираторной медицины, интенсивной терапии и смежных областей [7]. Именно этим и обусловлен высокий интерес к симпозиуму «Место искусственного интеллекта в клинической медицине», где докладчики ознакомили врачебную аудиторию с современными платформами и возможностями ИИ в диагностике и лечении бронхо-легочных заболеваний, обсудили роль медицинских вузов и самообразования врача в овладении инструментами ИИ. Продемонстрировали возможности нейросетей в здравоохранении: Анализ данных пациента; Непрерывное отслеживание состояния здоровья пациентов; Предоставление персонализированной поддержки и помощи (виртуальные ассистенты); Точность и скорость диагностики; Более короткие сроки для открытия и разработки лекарств; Акцент на прогнозирование и профилактику. Были представлены AI-платформы нового поколения, используемые в пульмонологии: Qure.ai – автоматический анализ рентгенограмм грудной клетки, Aidos – выявление критических находок в режиме реального времени, Lunit INSIGHT – детекция аномалий легочной ткани, ChestEye – комплексная оценка патологии органов дыхания. Эти системы демонстрируют точность 94-97% в раннем выявлении пневмоний, туберкулеза, ХОБЛ и других респираторных заболеваний. Они снижают нагрузку на радиологов на 40% и сокращают время до постановки диагноза в

3-4 раза.

В рамках практических занятий демонстрировались:

Спирометрия с диффузионной способностью легких на экспертном спирометре Spirolab I с функцией оксиметрии (Италия, MIR); бодиплетизмография с осциллометрией на пульмонологической диагностической лаборатории Quark PFT (Италия, COSMED); Респираторная поддержка на аппарате для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких prisma VENT30-C (Германия, Löwenstein Medical) с очень комфортными масками для пациентов. Дополняя вышеперечисленное, FORMED представил передовое оборудование как для диагностики респираторных заболеваний, так и для респираторной поддержки; Откашливатель Simeox (Франция, Physio-Assist) — аппарат, который, создавая серию коротких воздушных колебаний во время выдоха пациента, влияет на реологию слизи, снижая ее вязкость; БИПАП аппарат Prisma 30ST (Германия, Löwenstein Medical) — аппарат для терапии нарушений дыхания во сне (включая ХОБЛ) с точной настройкой и удобным мониторингом; аппарат для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких Luisa (Германия, Löwenstein Medical) — высокотехнологичный, лёгкий и мобильный аппарат ИВЛ, который обеспечивает эффективную респираторную

поддержку в различных клинических и домашних условиях [6].

Четырехдневный форум собрал более 2500 очных участников и свыше 2000 специалистов в онлайн-формате. Конгресс продемонстрировал широчайшую географию: помимо всех регионов Российской Федерации и стран СНГ, к работе подключились эксперты из Китая, ОАЭ, Турции, Испании, Италии, Германии.

Литература

1. <https://spulmo.ru/kongressy/35-kongress/>
2. <https://pharmvestnik.ru/content/news/Na-kongresse-po-boleznyam-organov-dyhaniya-predstavili-aktualnye-strategii-vedeniya-pacientov.html>
3. <https://gnicpm.ru/articles/zdorovyy-obraz-zhizni/vyzvyayut-li-vejpy-rak.html>
4. <https://medvestnik.ru/content/news/Evropeiskie-kardiologi-obnovili-rukovodstvo-po-legochnoi-gipertenzii.html>
5. <https://spulmo.ru/kongressy/35-kongress/>
6. <https://formed.ru/about/news/10691.php>
7. <https://www.frontiersin.org/journals/digital-health/articles/10.3389/dgth.2024.1502434/full>